

УДК 541.13.546.76:549.76

Синтез оксидных вольфрамовых бронз в ионных расплавах Na, K // Cl, VO₂, CO₃ методом дифференциального термического анализа

Байсангурова Айшат Алаудиновна, доцент
Чеченский государственный университет
Кочкаров Жамал Ахматович, профессор
Кабардино-Балкарский государственный университет
Хазбулатова Р.В., Баширова П.А., Бахмадова З.Х., Асхабова З.У., магистры II курса
Чеченский государственный университет

Аннотация. Целью работы является изучение фазовой диаграммы четырехкомпонентной взаимной системы Na, K // Cl, VO₂, CO₃ методом дифференциального термического анализа и синтез оксидных вольфрамовых бронз в ионных расплавах указанной системы. Впервые изучена топология четырехкомпонентной взаимной системы Na, K // Cl, VO₂, CO₃, путем триангуляции ее фазовой диаграммы на симплексы и выявления основных доминирующих химических реакций взаимного обмена. Методом дифференциального термического анализа впервые изучена фазовая диаграмма стабильного пентатона NaVO₂-Na₂CO₃-KVO₂-K₂CO₃-KCl четырехкомпонентной взаимной системы Na, K // Cl, VO₂, CO₃.

Ключевые слова: Дифференциальный термический анализ, фазовые диаграммы, взаимные системы, метабораты, синтез, симплексы, доминирующие химические реакции, ионные расплавы, стабильный пентатон.

Synthesis of oxide tungsten bronzes in Na, K // Cl ion meltives // Cl, VO₂, CO₃ by the differential term analysis method

Baysangurova Aishat Alaudinovna, Associate Professor
Chechen State University
Kochkarov Zhamal Akhmatovich, Professor
Kabardino-Balkarian State University
Khazbulatova R.V., Bashirova P.A., Bakhmadova Z.Kh., AskhabovZU., 2nd year Masters
Chechen State University

Annotation. The aim of the work is to study the phase diagram of the four-component reciprocal system Na, K // Cl, VO₂, CO₃ by the method of differential thermal analysis and the synthesis of oxide tungsten bronzes in ionic melts of the indicated system. The topology of the four-component reciprocal system Na, K // Cl, VO₂, CO₃ was studied for the first time by triangulating its phase diagram into simplices and identifying the main dominant chemical exchange reactions. The phase diagram of the stable NaVO₂ - Na₂CO₃ - KVO₂ - K₂CO₃ - KCl pentatope of the four-component reciprocal system Na, K // Cl, VO₂, CO₃ was studied by differential thermal analysis for the first time.

Keywords: Differential thermal analysis, phase diagrams, reciprocal systems, metaborates, synthesis, simplices, dominant chemical reactions, ionic melts, stable pentatop.

В ходе реализация поставленной цели решались следующие задачи: 1. Триангуляция фазовой диаграммы четырехкомпонентной взаимной системы Na, K // Cl, VO₂, CO₃ на стабильные симплексы.

2. Выявление основных химических реакций взаимного обмена.

3. Экспериментальное изучение фазовой диаграммы четырехкомпонентной взаимной системы Na, K // Cl, VO₂, CO₃.

4. Выявление возможности синтеза оксидных вольфрамовых бронз в ионных расплавах четырехкомпонентной взаимной системы Na, K // Cl, VO₂, CO₃.

Впервые изучена топология четырехкомпонентной взаимной системы Na, K // Cl, VO₂, CO₃, путем триангуляции ее фазовой диаграммы на симплексы и выявления основных доминирующих химических реакций взаимного обмена. Показано, что в четырехкомпонентной взаимной системе Na, K // Cl, VO₂, CO₃ непрерывные ряды твердых растворов на

основе метаборатов натрия и калия Na_xK_{1-x}VO₂, карбонатов натрия и калия

Na_xK_{1-x}CO₃ устойчивы и не распадаются с образованием эвтектики.

Методом дифференциального термического анализа впервые изучена фазовая диаграмма стабильного пентатона NaVO₂-Na₂CO₃-KVO₂-K₂CO₃-KCl четырехкомпонентной взаимной системы Na, K // Cl, VO₂, CO₃. Показано, что расплавы четырехкомпонентной взаимной системы Na, K // Cl, VO₂, CO₃ можно использовать в качестве сред для синтеза оксидных вольфрамовых бронз. Синтезированные образцы представляли из себя блестящие синие кристаллы состава: Na_{0.3}WO₃, Na_{0.4}WO₃, Na_{0.35}WO₃, Na_{0.45}WO₃. На основе выявленного низкотемпературного эвтектического состава может быть разработана технология синтеза оксидных вольфрамовых бронз.

Практический интерес представляет синтез оксидных вольфрамовых бронз (ОВБ) щелочных металлов в расплавах метаборатов, карбонатов, хроматов

и галогенидов щелочных металлов [1], широко используемых в качестве электрохромных индикаторов, дисплеев, оптических модуляторов – «умных окон», проявляющих высокую коррозионную стойкость, термостабильность в широком диапазоне температур, металлическую и полупроводниковую п-типа электрическую проводимость.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В результате триангуляции фазовой диаграммы четырехкомпонентной взаимной системы Na, K // Cl, VO₂, CO₃ методом графов [2] получены следующие симплексы триангуляции: 1) пятивершинник NaVO₂–Na₂CO₃–KVO₂–K₂CO₃–KCl; 2) четырехкомпонентная система NaCl–NaVO₂–Na₂CO₃–KCl и внутреннее сечение NaVO₂–Na₂CO₃–KCl.

Трехкомпонентная NaVO₂–Na₂CO₃–KCl и четырехкомпонентная NaCl–NaVO₂–Na₂CO₃–KCl системы изучены нами ранее ДТА [3], в них выявлены тройная эвтектика E₅ и четверная эвтектика E* соответственно. В четырехкомпонентной взаимной системе Na, K // Cl, VO₂, CO₃ методом конверсии [3] выявлены химические реакций взаимного обмена:

$$\Delta_f G^\circ = -58 \text{ кДж}, \Delta_f H^\circ = -237 \text{ кДж}.$$

$$\Delta_f G^\circ = -37.5 \text{ кДж}, \Delta_f H^\circ = -369 \text{ кДж}.$$

Для изучения фазовой диаграммы пятивершинника NaVO₂–KVO₂–Na₂CO₃–K₂CO₃–KCl, в соответствии с правилами проекционно-термографического метода [4], в объеме кристаллизации хлорида калия выбирали двумерное сечение ABCD, расположенное параллельно плоскости трехкомпонентной взаимной системы Na, K // VO₂, CO₃. На данном двумерном сечении отражаются двойные эвтектики $\bar{e}_2, \bar{e}_3, \bar{e}_5, \bar{e}_8$, тройные эвтектики \bar{E}_4, \bar{E}_5 , линия \bar{E}_4 – \bar{E}_5 пересечения поверхностей двойных твердых растворов на основе метаборатов (TR₁) и карбонатов (TR₂) натрия и калия. В выбранном сечении изучали политермические разрезы В–1, В–2, В–3, В–4, В–5, позволившие определить устойчивость двойных твердых растворов на основе карбонатов и метаборатов натрия, калия, а также положение моновариантной линии \bar{E}_4 – \bar{E}_5 в проекции на выбранное сечение ABCD. Положение моновариантной линии E₄–E₅ в пятивершиннике определяли изучением политермических разрезов KCl–3 и KCl–5 по пересечению кривой плавления хлорида калия с

границей «линзообразной» четырехфазной области Ж+ KCl + TR₁ + TR₂.

Таким образом, в пятивершиннике четверная эвтектика отсутствует. Это значит, что четверная взаимная система Na, K // Cl, VO₂, CO₃ характеризуется единственной четверной эвтектикой E°, найденной в системе NaCl–NaVO₂–Na₂CO₃–KCl, устойчивыми непрерывными рядами твердых растворов

Химический синтез оксидных вольфрамовых бронз щелочных металлов в расплавах четырехкомпонентной взаимной системы

Низкоплавкий четверной эвтектический состав E° использовали в качестве электролита для синтеза оксидных вольфрамовых бронз натрия. Для этого в исходный образец эвтектического состава четырехкомпонентной системы NaCl–NaVO₂–Na₂CO₃–KCl (табл.) вводили рассчитанные количества порошков вольфрама, оксида вольфрама (VI) и вольфрамата натрия в соответствии с уравнением реакции:

Полученную смесь тщательно перемешивали в ступке, затем высушивали при температуре 150–200 °С. Далее шихту переносили в тигель, опускали в шахтную печь и нагревали до температуры плавления. Расплав выдерживали при данной температуре до 30–45 мин. Затем расплав выливали в кювету из нержавеющей стали, а после охлаждения тщательно перетирали в ступке и переносили в кипящую дистиллированную воду для отмывания бронзы от солей. После отделения от фильтрата бронзы высушивали при 100 °С, взвешивали и определяли выход продукта. Полученный образец представлял из себя блестящие кристаллы синего цвета, состава: Na_{0,3}WO₃, Na_{0,4}WO₃, Na_{0,35}WO₃, Na_{0,45}WO₃. Выход продукта синтеза составил 96%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучена топология четырехкомпонентной взаимной системы Na, K // Cl, VO₂, CO₃. Показано, что в системе образуется только одна четверная эвтектика, вследствие устойчивости двойных твердых растворов Na_xK_{1-x}VO₂ и Na_xK_{1-x}CO₃. На основе низкоплавкого эвтектического состава может быть разработана технология синтеза оксидных вольфрамовых бронз.

Литература:

1. Кочкаров Ж.А., Сокурова З.А. // Изв. Даг. гос. пед. университета. Ест. науки. 2016. Т.10. № 3. С. 26.
2. Байсангурова А.А., Гасаналиев А.М., Гаматаева Б.Ю., Маглаев Дж.З. // ISSN1684-2626 Естественные и технические науки. Москва: 2008. № 6, 216–225с.
3. Посыпайко В.И., Трунин А.С. Прогнозирование химического взаимодействия в системах из многих компонентов. - М.: Наука, 1984. 216 с.
4. Кочкаров Ж.А., Хубаева М.В. // Журн. неорганической химии. 2011. Т.56. №2. С.321.